

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Aliqulova Gavhar Panjiyevna

SO'NGGI KUNLARDA TA'LIM SOHASIDAGI E'TIBOR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

YOUR SEAL